

Kugel als Strahler - Kreisscheibe als Empfänger

Harald Schröder

2015

Wir betrachten nun einen ausgedehnten Strahler. Die strahlende Kugel hat den Radius R . r ist nun der Radius der empfangenden Kreisscheibe. $l =$ Abstand Kugelmittelpunkt - Mittelpunkt der Kreisscheibe

ABB. 1

$l > R$

Die Kugel hat die Lichtstärke I und die Flächenlichtstärkedichte $w = \frac{I}{4\pi R^2}$. Man beachte, daß I in Candela und w in Candela/m² gemessen wird. Die ganze Anordnung soll in reiner Luft mit dem Schwächungskoeffizienten m sein. Die Dichte der Luft ist konstant d.h. m ist konstant. Gesucht ist der Lichtstrom, der durch die Kreisscheibe geht. $a =$ kleinster Radius, der unter dem Winkel α noch erreicht wird. Aus der Abbildung 1 erkennt man unmittelbar:

$$a(\alpha) = R \sin \alpha - \frac{l - R \cos \alpha}{\tan \alpha} \quad \tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan \alpha} \quad (1)$$

Schwieriger ist die Ermittlung von α in Abhängigkeit von a .
 Die Umformung von (1) nach α ist dafür zu kompliziert.
 Nach Abb.1 gilt aber:

$$\frac{R}{x+l} = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha \quad (2)$$

$$\frac{a}{x} = \tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan \alpha} \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{x}{a} \quad \text{es gilt:} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{x+l} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{R}{a} \cdot \sqrt{a^2 + x^2} = x + l$$

$$\Rightarrow \frac{R^2}{a^2} \cdot (a^2 + x^2) = x^2 + 2lx + l^2$$

$$\Leftrightarrow R^2 - l^2 = x^2 \cdot \left(1 - \frac{R^2}{a^2}\right) + 2lx$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{2lx}{1 - \frac{R^2}{a^2}} = \frac{R^2 - l^2}{1 - \frac{R^2}{a^2}}$$

Das ist eine quadratische Gleichung für x .

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{2la^2x}{a^2 - R^2} = \frac{(R^2 - l^2) \cdot a^2}{a^2 - R^2}$$

Nach der p-q Formel für die normierte Form:

$$x(a) = \pm \sqrt{\frac{a^2(R^2 - l^2)}{a^2 - R^2} + \left(\frac{la^2}{a^2 - R^2}\right)^2} - \frac{la^2}{a^2 - R^2} \quad (4)$$

weil $x \geq 0$ sein muß, nach Abb.1

Mit (2) und (3) folgt:

$$\cos \alpha(a) = \frac{R}{l + x(a)} \quad \text{oder} \quad \tan \alpha(a) = \frac{x(a)}{a} \quad (5)$$

Für den Lichtstrom durch einen schiefen Kreis gilt nach Schröer [2] Formel (7) mit den dortigen Bezeichnungen:

$$\Phi = 2Ir \cdot \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \frac{e^{-m\sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}}}{((r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dx_1 dx_2 \quad (6)$$

Nun geht es zum gesuchten Lichtstrom:

Integriert wird in Abhängigkeit von α in Kreisbögen auf der Oberfläche der Kugel.

Nun ist zunächst $R \geq r$.

Dann wird das Licht aufgrund der Tangentialebene der Kugel von 0 bis zum Winkel α_1 den ganzen Kreis erreichen. Das sieht von diesen Punkten aus wie ein schiefer Kreis.

Von α_1 bis zum Winkel $\alpha_{max} \leq 90^\circ$ wird von einem einzelnen Punkt aus (aufgrund der Tangentialebene) dann nur ein schiefer Kreisabschnitt beleuchtet. Der Multiplikationsfaktor des Kreisbogens ist $2\pi R \sin \alpha$. Außerdem kommt noch ein R als Wurzel der Gramschen Determinante des Maßensors dazu. Für den gesuchten Lichtstrom gilt dann nach Abb.1:

$$\begin{aligned} \Phi = & 2wR \cdot \int_0^{\alpha_1} 2\pi R \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^r \int_0^{\sqrt{r^2-x_2^2}} f(x_1, x_2, \alpha) dx_1 dx_2 d\alpha \\ & + 2wR \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_{max}} 2\pi R \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^{-a(\alpha)} \int_0^{\sqrt{r^2-x_2^2}} f(x_1, x_2, \alpha) dx_1 dx_2 d\alpha \quad (7) \\ & a \in [-r, r] \end{aligned}$$

$b(\alpha) = l - R \cos \alpha$ ist dabei die Entfernung, die für r in Formel (6) eingesetzt wird, diese ist von α abhängig.

$$f(x_1, x_2, \alpha) = \frac{e^{-m\sqrt{(k(\alpha)+x_2)^2+x_1^2+b(\alpha)^2}}}{[(k(\alpha)+x_2)^2+x_1^2+b(\alpha)^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (8)$$

$k(\alpha) = R \cdot \sin \alpha$ ist für r_1 von Formel(6) eingesetzt worden.

(7) gilt zunächst nur für $R \geq r$.

Für $R \leq r$ muß das noch gezeigt werden, danach werden α_{max} und α_1 bestimmt.

Der Fall $R \leq r$ ($\alpha \geq 90^\circ$):

ABB. 2

Es folgt die Beziehung:

$$a(\alpha) = R \cdot \cos(\alpha - 90^\circ) + (l - R \cos \alpha) \cdot \tan(\alpha - 90^\circ)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha - 90^\circ) = \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\tan(\alpha - 90^\circ) = -\tan(90^\circ - \alpha) = \frac{-1}{\tan \alpha}$$

$$\Rightarrow a(\alpha) = R \sin \alpha - \frac{l - R \cos \alpha}{\tan \alpha} \quad (9)$$

daher dieselbe Beziehung, wie bei $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$

siehe (1)

Jetzt wird eine zweite Möglichkeit gezeigt:

ABB. 3

Nach dieser Skizze ist möglich:

$$\begin{aligned}
 a(\alpha) &= \frac{R}{\cos(\alpha - 90^\circ)} + l \cdot \tan(\alpha - 90^\circ) \\
 \cos(\alpha - 90^\circ) &= \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \\
 \tan(\alpha - 90^\circ) &= -\tan(90^\circ - \alpha) = \frac{-1}{\tan \alpha} \\
 \Rightarrow a(\alpha) &= \frac{R}{\sin \alpha} - \frac{l}{\tan \alpha} \tag{10}
 \end{aligned}$$

Es soll nun gezeigt werden, daß (10) und (9) bzw. (1) übereinstimmen.

Dabei bedeutet $\stackrel{!}{=}$: soll übereinstimmen mit

$$\frac{R}{\sin \alpha} - \frac{l}{\tan \alpha} \stackrel{!}{=} R \sin \alpha - \frac{l}{\tan \alpha} + \frac{R \cos \alpha}{\tan \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \frac{l}{\sin \alpha} \stackrel{!}{=} \sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{\tan \alpha}$$

Jetzt führen wir Bezeichnungen am rechtwinkligen Dreieck ein:

ABB. 4

$$\alpha \leq 90^\circ$$

$$180^\circ \geq \alpha \geq 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{q}{s} & \cos \alpha &= \pm \frac{p}{s} & \tan \alpha &= \pm \frac{q}{p} \\ \Rightarrow \frac{s}{q} &\stackrel{!}{=} \frac{q}{s} + \frac{p^2}{sq} & \Leftrightarrow \frac{s}{q} &\stackrel{!}{=} \frac{q^2 + p^2}{sq} = \frac{s^2}{sq} = \frac{s}{q} \end{aligned}$$

Also stimmen (9) und (10) für $0 \leq \alpha \leq 180^\circ$ überein.

Daher gilt:

$$a(\alpha) = \frac{R}{\sin \alpha} - \frac{l}{\tan \alpha} \quad \text{für } 0 \leq \alpha \leq 180^\circ \quad (11)$$

Nun soll nach α umgeformt werden:

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{\tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \\ \Rightarrow a &= \frac{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}{\tan \alpha} \cdot R - \frac{l}{\tan \alpha} \\ \Rightarrow (a \tan \alpha + l)^2 &= R^2 \cdot (1 + \tan^2 \alpha) \\ \Leftrightarrow a^2 \tan^2 \alpha + 2la \tan \alpha + l^2 &= R^2 + R^2 \tan^2 \alpha \\ \Leftrightarrow \tan^2 \alpha + \frac{2la \tan \alpha}{a^2 - R^2} &= \frac{R^2 - l^2}{a^2 - R^2} \end{aligned}$$

Das ist eine quadratische Gleichung in normierter Form.

Nach der p-q-Formel:

$$\tan \alpha_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{R^2 - l^2}{a^2 - R^2} + \left(\frac{la}{a^2 - R^2}\right)^2} - \frac{la}{a^2 - R^2} \quad (12)$$

Das stimmt mit (4) und (5) überein.
 Die Gleichungen (1),(9),(10),(11) gelten auch für $-R \leq a(\alpha) \leq 0$,
 wie man an folgenden Zeichnungen erkennen kann:

ABB. 5

$$\frac{a(\alpha)}{x} = \tan(90^\circ - \alpha) \quad \frac{x}{a(\alpha)} = \tan \alpha$$

$$\frac{R}{l+x} = \cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

Übereinstimmung mit (2),(3) und (5)

ABB. 6

$$a(\alpha) = \frac{R}{\cos(90^\circ - \alpha)} - l \cdot \tan(90^\circ - \alpha) = \frac{R}{\sin \alpha} - \frac{l}{\tan \alpha}$$

d.h. Übereinstimmung mit (11)

Bestimmung von α_1 :

Es muß sein $a(\alpha_1) = -r$

Bestimmung von α_{max} :

$a(\alpha_{max}) = +r$

In beiden Fällen Auflösung nach (4) und (5) oder (12) nach α

Wir fassen Formel (7) noch einmal zusammen und beachten dabei, daß $I =$

$4\pi R^2 \cdot w$ ist.

$$\begin{aligned} \Phi &= I \cdot \int_0^{\alpha_1} \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^r \int_0^{\sqrt{r^2-x_2^2}} f(x_1, x_2, \alpha) dx_1 dx_2 d\alpha \\ &+ I \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_{max}} \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^r \int_0^{-a(\alpha)\sqrt{r^2-x_2^2}} f(x_1, x_2, \alpha) dx_1 dx_2 d\alpha \end{aligned} \quad (13)$$

mit

$$\begin{aligned} b(\alpha) &= l - R \cos \alpha & k(\alpha) &= R \cdot \sin \alpha \\ f(x_1, x_2, \alpha) &= \frac{e^{-m\sqrt{(k(\alpha)+x_2)^2+x_1^2+b(\alpha)^2}}}{[(k(\alpha)+x_2)^2+x_1^2+b(\alpha)^2]^{\frac{3}{2}}} \\ a(\alpha_1) &= -r & a(\alpha_{max}) &= +r & l &> R \end{aligned}$$

unter Verwendung von (4) und (5) oder (12)

Diese Formel gilt sowohl bei $r \leq R$ als auch bei $r \geq R$.

In den Gleichungen (7) und (13) sind zwei Gramsche Determinanten drin.

Die Gramsche Determinante g_c zum schiefen Kreis ist gleich 1.

Die Wurzel der Gramschen Determinante von der Kugel ist $\sqrt{g_e} = R$.

Diese Formel (13) kann bisher nicht zu einem 2-dimensionalen Integral umgeformt werden. Auch mit numerischen Methoden ist eine Auswertung nur schlecht möglich.

Es bleibt nur die Monte-Carlo-Methode (eine stochastische Methode) übrig.

Wir setzen nun in (13) $m = 0$ d.h. die Anordnung befindet sich im luftleeren Raum, dann ist die Integration nach x_1 möglich.

Es ist dann:

$$f(x_1, x_2, \alpha) = \frac{1}{(x_1^2 + c)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{mit } c = (k(\alpha) + x_2)^2 + b(\alpha)^2$$

Nach Gröbner [1] S.39 Nr.20b) Abschnitt 231:

$$\int_0^{\sqrt{r^2 - x_2^2}} \frac{dx_1}{(x_1^2 + c)^{\frac{3}{2}}} = \left[\frac{1}{c} \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + c}} \right]_0^{\sqrt{r^2 - x_2^2}} \quad (14)$$

Probe:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_1} \left(\frac{1}{c} \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + c}} \right) &= \frac{1}{c} \left(\frac{\sqrt{x_1^2 + c} - x_1 \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + c}}}{x_1^2 + c} \right) \\ &= \frac{1}{c} \cdot \frac{\frac{c + x_1^2 - x_1^2}{\sqrt{x_1^2 + c}}}{x_1^2 + c} = \frac{1}{(x_1^2 + c)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Also nach (14):

$$\int_0^{\sqrt{r^2 - x_2^2}} \frac{dx_1}{(x_1^2 + c)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{c} \frac{\sqrt{r^2 - x_2^2}}{\sqrt{r^2 - x_2^2 + c}}$$

Für den Lichtstrom durch die Kreisscheibe folgt nach (13):

$$\begin{aligned} \Phi &= I \cdot \int_0^{\alpha_1} \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^r \frac{1}{c} \cdot \frac{\sqrt{r^2 - x_2^2}}{\sqrt{r^2 - x_2^2 + c}} dx_2 d\alpha \\ &+ I \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_{max}} \sin \alpha b(\alpha) \cdot \int_{-r}^{-a(\alpha)} \frac{1}{c} \cdot \frac{\sqrt{r^2 - x_2^2}}{\sqrt{r^2 - x_2^2 + c}} dx_2 d\alpha \quad (15) \end{aligned}$$

$$\text{mit } c = (k(\alpha) + x_2)^2 + b(\alpha)^2$$

$$b(\alpha) = l - R \cos \alpha \quad k(\alpha) = R \cdot \sin \alpha$$

$$a(\alpha_1) = -r \quad a(\alpha_{max}) = +r \quad l > R$$

Dieses 2-dimensionale Integral kann evt. numerisch ausgewertet werden, es kann aber auch die Monte-Carlo-Methode verwendet werden.

Zum Schluß leiten wir noch eine Näherungsformel bei $R, r \ll l$ her. Die Anordnung soll sich in reiner Luft mit $m=\text{const}$ [die Luft hat konstante Dichte] befinden.

Die Beleuchtungsstärke E ist dann:

$$E \approx \frac{w}{l^2} \cdot \pi R^2 \cdot e^{-mt} \quad (16)$$

Der Lichtstrom lautet dann:

$$\begin{aligned} \Phi \approx E \cdot \pi r^2 &\approx \frac{w \pi^2 R^2 r^2 \cdot e^{-mt}}{l^2} && \text{wenn } I = 4\pi R^2 \cdot w \\ \Rightarrow \Phi &\approx \frac{l \pi r^2}{4 \cdot l^2} \cdot e^{-mt} && R, r \ll l \end{aligned} \quad (17)$$

Literatur

- [1] Wolfgang Gröbner und Nikolaus Hofreiter „Integraltafel Erster Teil“ 5. Auflage 1975 Springer Verlag Wien
- [2] Harald Schröer „Lichtstrom durch den schiefen Kreis“
- [3] Schröer, H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001